

Impact of Support Programs for Entrepreneurial Project Idea Holders in the Béni Mellal-Khénifra Region on Economic Inclusion

Impact des Programmes d'Appui aux Porteurs d'Idées de Projets Entrepreneuriaux dans la Région de Béni Mellal-Khénifra sur l'inclusion économique.

Auteur 1 : LACHEGUER Abdennacer.

Auteur 2 : BAKHAT Mohcine.

M. LACHEGUER Abdennacer

Doctorant en Sciences Economiques

Faculté des sciences économiques juridiques et sociales Ain Sebaa Casablanca.

Université Hassan II Casablanca Maroc

Laboratoire de Modélisation Appliquée à l'Economie et la Gestion MAEGE

M. BAKHAT Mohcine

Enseignant chercheur

Faculté des sciences économiques juridiques et sociales Ain Sebaa Casablanca.

Université Hassan II Casablanca Maroc

Laboratoire de Modélisation Appliquée à l'Economie et la Gestion MAEGE,

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : LACHEGUER .A & BAKHAT .M (2024) « Impact of Support Programs for Entrepreneurial Project Idea Holders in the Béni Mellal-Khénifra Region on Economic Inclusion », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 26 » pp: 0946– 0968.

Date de soumission : Septembre 2024

Date de publication : Octobre 2024

DOI : 10.5281/zenodo.14054788

Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

L'objectif de cette recherche est de mesurer l'impact des programmes d'appui aux porteurs d'idées de projets entrepreneuriaux dans la Région de Béni Mellal-Khénifra sur l'inclusion économique. La méthodologie adoptée repose sur une approche mixte, combinant des analyses quantitatives et qualitatives. Des questionnaires ont été distribués à un échantillon de 50 porteurs d'idées de projets entrepreneuriaux ayant bénéficié de ces programmes, et des entretiens semi-structurés ont été menés avec des facilitateurs des différents programmes d'appui. Les résultats révèlent que les programmes ont amélioré les compétences entrepreneuriales et élargi le réseau professionnel des participants. Cependant, l'impact sur la rentabilité des projets reste mitigé, avec des cas d'amélioration et de détérioration significative. En outre, les effets sur l'inclusion économique varient, indiquant des lacunes dans l'adaptation des programmes aux besoins spécifiques des participants. En conséquence, l'étude recommande une personnalisation accrue des interventions, une égalité de genre, et une évaluation continue pour optimiser l'efficacité de ces programmes.

Mots clés :

Entrepreneuriat, Programmes d'appui, Inclusion économique, Rentabilité, Inclusion sociale.

Abstract :

The primary objective of this research is to assess the impact of support programs for entrepreneurial project idea holders in the Béni Mellal-Khénifra Region on economic inclusion. The research methodology is based on a mixed approach, combining both quantitative and qualitative analyses. Surveys were conducted with a sample of 50 project idea holders who benefited from these programs, supplemented by semi-structured interviews with facilitators from various entrepreneurship support programs. The results indicate that the programs enhanced the entrepreneurial skills and professional networks of participants. However, the impact on project profitability is mixed, with both improvements and significant declines noted. Additionally, the effects on economic inclusion are variable, suggesting gaps in the programs' alignment with the specific needs of participants. Consequently, the study recommends greater personalization of interventions, gender balance, and continuous evaluation to optimize program effectiveness.

Keywords:

Entrepreneurship, Support programs, Economic inclusion, Profitability, Social inclusion.

Introduction :

L'inclusion économique constitue un axe central pour le développement durable de notre pays. La région de Béni Mellal-Khénifra dotée d'un potentiel agricole, industriel et touristique, offre un terrain fertile pour l'entrepreneuriat et l'innovation.

Toutefois, malgré ces atouts, la région est confrontée à des défis persistants liés au chômage des jeunes, à la disparité régionale et à un accès inégal aux opportunités économiques, soulignant une urgence à promouvoir des stratégies d'inclusion économique efficaces. Il est à noter que, en 2023, la région de Beni Mellal-Khénifra a affiché le taux d'activité le plus faible au Maroc, à 40%. (HCP, 2023).

Les programmes d'appui aux porteurs d'idées de projets entrepreneuriaux émergent comme des vecteurs prometteurs pour catalyser le changement socio-économique et faciliter l'intégration des jeunes et des femmes dans le tissu économique. Ces initiatives, en alignement avec les principes de l'entrepreneuriat social, visent à transformer les idées innovantes en entreprises durables capables de générer un impact social positif, tout en répondant aux besoins économiques locaux (Austin, Stevenson, & Wei-Skillern, 2006). L'approche multiprise de ces programmes, englobant la formation, le mentorat, l'accès au financement et le soutien à l'incubation, représente une stratégie holistique pour surmonter les obstacles à l'entrepreneuriat. Néanmoins, la mesure dans laquelle ces programmes favorisent réellement l'inclusion économique et contribuent au développement économique local demeure sujet à débat.

Face à la complexité des défis économiques et sociaux dans la région de Béni Mellal-Khénifra, il est impératif d'examiner de manière critique l'impact de ces initiatives. Cela implique une analyse rigoureuse de leur capacité à générer des emplois durables, à améliorer les conditions de vie des jeunes entrepreneurs et à stimuler la croissance économique régionale. En outre, il est essentiel de comprendre comment ces programmes peuvent être adaptés ou améliorés pour mieux répondre aux besoins spécifiques de la jeunesse de la région et maximiser leur potentiel d'inclusion économique.

L'efficacité de ces programmes dans la promotion de l'inclusion économique et leur contribution au développement local nécessitent cependant une évaluation approfondie. Il est impératif d'analyser leur impact sur la concrétisation des idées entrepreneuriales, en mettant un accent particulier sur les défis persistants tels que la pérennité des entreprises à long terme et l'importance d'un accompagnement continu.

Cette recherche vise donc à « examiner l'influence des programmes d'appui sur le développement des projets entrepreneuriaux de la région de Béni Mellal-Khénifra ». En

adoptant une méthodologie mixte qui combine des enquêtes quantitatives et des entretiens qualitatifs avec les bénéficiaires et les acteurs clés, cette étude ambitionne de mettre en lumière les contributions positives de ces initiatives, tout en identifiant les axes d'amélioration pour optimiser leur impact.

Les programmes d'appui ont plusieurs impacts positifs sur les entrepreneurs de la région, notamment :

- **H 1 : Amélioration des compétences des entrepreneurs ;**
- **H 2 : Développement du réseau des entrepreneurs ;**
- **H 3 : Sentiment d'inclusion économique ;**
- **H 4 : Rentabilité des projets des entrepreneurs.**

Ces hypothèses servent de fondement à l'analyse de l'étude, permettant d'explorer en profondeur comment ces initiatives soutiennent le tissu entrepreneurial local et contribuent à l'économie de la région étudiée concrètement.

1. Cadre théorique

1.1 Entrepreneuriat et inclusion économique des jeunes

L'entrepreneuriat est souvent perçu comme un vecteur essentiel de croissance économique, d'innovation, et de création d'emplois, jouant ainsi un rôle déterminant dans l'émancipation économique des individus, en particulier des jeunes. Dans des régions confrontées à un chômage élevé, telles que Béni Mellal-Khénifra au Maroc, l'entrepreneuriat se présente non seulement comme une alternative viable au manque d'opportunités d'emploi mais aussi comme un moyen pour les jeunes d'accéder à l'autonomie financière et de contribuer activement au développement économique local. Nabi, Holden, et Walmsley (2010) ont souligné l'importance de l'entrepreneuriat dans l'amélioration de l'employabilité des jeunes, en mettant en lumière comment les initiatives entrepreneuriales peuvent servir de catalyseurs pour leur participation productive dans l'économie.

Approfondissant cette perspective, il est crucial de reconnaître le rôle des programmes d'appui aux porteurs d'idées de projets entrepreneuriaux. Ces programmes sont conçus pour transformer le potentiel entrepreneurial en succès commerciaux tangibles, offrant un accompagnement crucial à travers la formation, le mentorat, et l'accès au financement.

Ils constituent une passerelle essentielle entre l'ambition entrepreneuriale et la réalisation économique, en dotant les jeunes entrepreneurs des outils nécessaires pour naviguer les défis du marché et en facilitant leur intégration dans l'écosystème entrepreneurial (OECD, 2019; Ministère de l'Intérieur, 2017).

De plus, l'impact de l'entrepreneuriat dépasse le cadre économique, influençant positivement le bien-être social et communautaire. Les entrepreneurs agissent comme des moteurs de changement, inspirant par leur exemple d'autres jeunes à embrasser la voie entrepreneuriale et contribuant ainsi à un cycle vertueux d'innovation, de création d'emplois, et d'inclusion sociale (Stephan & Uhlaner, 2010). Cette dynamique est particulièrement pertinente dans les régions moins développées, où l'entrepreneuriat peut être un levier clé pour le développement économique et la réduction des inégalités.

Toutefois, le parcours entrepreneurial est jonché de défis, tels que les barrières à l'entrée, les difficultés d'accès au financement, et les lacunes en compétences entrepreneuriales. Les programmes d'appui jouent donc un rôle indispensable en fournissant un soutien ciblé pour surmonter ces obstacles, facilitant ainsi le chemin vers la réussite entrepreneuriale pour les jeunes (Acs, Szerb, & Autio, 2014).

1.2 Théories de l'Entrepreneuriat Social

L'entrepreneuriat social, en mettant l'accent sur la résolution des problèmes sociaux et économiques par des moyens entrepreneuriaux, propose une voie novatrice pour aborder les défis complexes. Ces entreprises cherchent à équilibrer les objectifs sociaux avec la viabilité financière, s'efforçant de maximiser l'impact social tout en restant économiquement durables. Dees (1998) souligne que l'entrepreneuriat social vise principalement à créer un changement social positif, insérant la mission sociale au cœur des objectifs de l'entreprise. Cette définition fournit un cadre pour comprendre comment les programmes d'appui dans la région de Béni Mellal-Khénifra peuvent encourager des initiatives qui contribuent significativement à l'amélioration des conditions de vie locales, tout en étant financièrement viables.

Yunus, Moingeon, et Lehmann-Ortega (2010) illustrent comment les modèles d'affaires sociaux, inspirés par des expériences telles que celle du Grameen Bank, peuvent offrir des leçons précieuses pour les jeunes entrepreneurs de Béni Mellal-Khénifra. Ces modèles soulignent l'importance de la créativité et de l'innovation dans la poursuite d'objectifs sociaux, suggérant que les programmes d'appui doivent favoriser une approche qui va au-delà du profit économique pour englober un impact social durable.

De même, Austin, Stevenson, et Wei-Skillern (2006) comparent l'entrepreneuriat social et commercial, mettant en évidence que, bien que différents dans leurs objectifs primaires, les deux partagent des stratégies entrepreneuriales similaires. Cette perspective révèle l'importance d'intégrer des pratiques commerciales solides dans le développement des entreprises sociales,

soulignant ainsi la valeur des programmes d'appui qui équipent les jeunes entrepreneurs avec les compétences nécessaires pour naviguer à la fois les défis commerciaux et sociaux.

Ces réflexions élargies, en intégrant explicitement les enseignements de Yunus, Moingeon, et Lehmann-Ortega (2010) ainsi que les analyses d'Austin, Stevenson, et Wei-Skillern (2006), enrichissent la discussion sur le rôle de l'entrepreneuriat social dans l'inclusion économique des jeunes à Béni Mellal-Khénifra. Elles soulignent la nécessité d'une approche holistique dans les programmes d'appui, qui reconnaît et valorise la complexité de combiner objectifs sociaux et viabilité économique pour atteindre un impact durable sur la société.

1.3 Importance des Programmes d'Appui

Les programmes d'appui aux entrepreneurs émergent comme des outils puissants pour surmonter les obstacles à l'entrepreneuriat, en particulier dans des régions confrontées à des défis structurels comme Béni Mellal-Khénifra. Ces programmes, en offrant un accès à la formation, au financement, et au mentorat, jouent un rôle crucial dans la réduction des barrières à l'entrée pour les jeunes entrepreneurs, facilitant ainsi leur chemin vers l'inclusion économique et le succès entrepreneurial.

Acs, Desai, et Hessels (2008) ont mis en évidence l'importance cruciale du contexte institutionnel et des systèmes de soutien dans le succès de l'entrepreneuriat. Ils argumentent que l'existence de programmes d'appui bien structurés peut significativement influencer les taux d'entrepreneuriat en fournissant les ressources nécessaires pour naviguer dans le paysage complexe de la création et de la gestion d'une entreprise.

Ces ressources comprennent non seulement le financement et l'accès aux réseaux professionnels mais aussi une formation adaptée aux besoins spécifiques des entrepreneurs débutants. Ce soutien est indispensable pour surmonter les défis initiaux et pour bâtir des entreprises durables et résilientes.

La pertinence de ces programmes d'appui est encore plus marquée dans des régions comme Béni Mellal-Khénifra. Dans ces zones, les jeunes entrepreneurs peuvent se heurter à des obstacles significatifs, tels que le manque d'accès au crédit, une connaissance limitée du marché, et une faible capacité de réseautage. Les programmes d'appui peuvent ainsi jouer un rôle déterminant en offrant des solutions ciblées à ces problèmes, telles que des ateliers de développement des compétences, des conseils personnalisés, et des opportunités de financement adaptées aux réalités locales.

En outre, l'impact de ces programmes dépasse souvent le cadre individuel de l'entrepreneur pour bénéficier à la communauté dans son ensemble. En stimulant l'entrepreneuriat jeune, ces

initiatives contribuent à la création d'emplois, à l'innovation, et à la diversification économique, favorisant ainsi le développement régional et l'inclusion économique à une échelle plus large. Ce rôle multiplicateur souligne l'importance d'investir dans des programmes d'appui qui sont non seulement adaptés aux besoins des entrepreneurs mais aussi alignés sur les priorités de développement régional.

Par ailleurs, l'entrepreneuriat social et l'innovation sont au cœur de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, où la création de valeur sociale et économique s'entremêle avec le développement de solutions innovantes aux défis locaux (Austin, Stevenson, & Wei-Skillern, 2006). L'accès au financement se révèle crucial pour transformer les idées en entreprises viables, soulignant l'importance de modèles de financement alternatifs tels que le crowdfunding et les investissements d'anges d'affaires (Mollick, 2014). Par ailleurs, le mentorat et le réseautage émergent comme des piliers fondamentaux, facilitant le développement des compétences, l'accès aux marchés et le soutien communautaire (Hoang & Antoncic, 2003). Les politiques publiques jouent également un rôle prépondérant en promouvant l'entrepreneuriat chez les jeunes, nécessitant une synergie entre les initiatives gouvernementales et les programmes de soutien locaux pour maximiser leur impact (Lundström & Stevenson, 2005). Face aux défis de la durabilité et de la compétitivité, l'évaluation de l'impact des programmes d'appui s'avère indispensable, combinant des approches quantitatives et qualitatives pour mesurer leur contribution réelle au développement économique et social (Kraus, Filser, O'Dwyer, & Shaw, 2014). Cette approche holistique, ancrée dans la littérature actuelle, souligne la complexité et la multidimensionnalité de l'accompagnement entrepreneurial, offrant un cadre théorique enrichi pour l'analyse de l'impact des programmes d'appui sur les jeunes entrepreneurs de la région de Béni Mellal-Khénifra. Par ailleurs, le tableau ci-dessous récapitule les programmes d'appui à l'entrepreneuriat dans la région de Béni Mellal-Khénifra, incluant les réalisations en chiffres et les types de soutien apportés.

Tableau 1. Récapitulatif des programmes d'appui à l'entrepreneuriat dans la région de Béni Mellal-Khénifra

Programmes	Objectif principal	Réalisations	Observations
Programme FORSA	Financement des entreprises.	2099 entreprises financées à fin 2023	Soutien important et significatif
Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) - Phase III	Accompagnement des entreprises avant et après la création.	2132 entreprises en pré-crédation, 531 en post-crédation	Accompagnement des TPMEs pour renforcer leur développement.
Programme IZIDHAR	Harmonisation des efforts des organismes d'appui aux TPMEs.	-	Partie de l'INDH, visant à offrir un accompagnement clair et cohérent.
Programme de renforcement des dispositifs d'appui	Collaboration avec la Société Nationale de Garantie et de Financement des Entreprises pour le dépôt des demandes de financement INTELAKA.	781 dossiers déposés à fin 2023	Initié en octobre 2022 par le CRI pour augmenter le soutien aux entrepreneurs locaux.
Dynamique entrepreneuriale régionale	Suivi de la croissance et de la création d'entreprises dans la région.	Plus de 3500 entreprises créées annuellement, croissance de 4% par an	Met en évidence une croissance significative par rapport à la moyenne nationale.
Les Odysées Régionales de l'Entrepreneuriat (ORE)	Promotion de l'entrepreneuriat parmi les étudiants et stagiaires.	50,000 étudiants et 25,000 stagiaires impliqués	Collaboration entre diverses institutions éducatives et professionnelles pour encourager la culture entrepreneuriale.
Projet ISED-BMK (USAID)	Financement des projets entrepreneuriaux viables des	Plus de 3 millions de dirhams mobilisés	Soutien financier pour les projets sélectionnés lors des éditions des

	lauréats des Odysées Régionales de l'Entrepreneuriat.		Odysées Régionales de l'Entrepreneuriat, promouvant ainsi le développement socio-économique inclusif.
--	---	--	---

Source : Auteur.

2. Méthodologie de recherche :

Cette étude adopte une **approche méthodologique mixte**, intégrant des méthodes quantitatives et qualitatives pour évaluer de manière exhaustive l'impact des programmes d'appui aux jeunes entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra. L'échantillonnage cible un groupe diversifié d'entrepreneurs ayant bénéficié de ces programmes, sélectionnés via une méthode d'échantillonnage non probabiliste pour garantir la représentation de différents secteurs d'activité, genres, et niveaux de développement des entreprises. Cette diversité est complétée par l'intégration des perspectives de responsables de programmes, mentors, et experts en entrepreneuriat local.

Le choix d'une approche méthodologique mixte repose sur un positionnement épistémologique pragmatique qui vise à combiner les forces des analyses quantitatives et qualitatives pour obtenir une meilleure compréhension de l'impact des programmes d'appui sur les jeunes entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra. En optant pour une démarche abductive, cette étude utilise les données quantitatives pour dégager des tendances et mesurer objectivement les effets des programmes, tandis que les entretiens qualitatifs permettent d'approfondir les perceptions et expériences des participants. Ce cadre méthodologique mixte est donc particulièrement adapté pour appréhender à la fois les résultats mesurables et les dimensions contextuelles, offrant ainsi une vision nuancée et enrichie de la manière dont ces programmes influencent le parcours entrepreneurial des jeunes dans la région.

La collecte de données comprend des enquêtes distribuées à un échantillon représentatif de 50 entrepreneurs, conçues pour capturer des données quantitatives sur les résultats des programmes d'appui. Parallèlement, des entretiens semi-structurés sont menés avec les entrepreneurs, les facilitateurs des programmes et d'autres acteurs clés, afin d'explorer en profondeur les expériences vécues, les défis rencontrés et les succès attribués au soutien reçu. Cette combinaison méthodologique permet d'obtenir une perspective complète sur l'impact des

programmes, en identifiant non seulement les résultats tangibles mais aussi les changements qualitatifs dans les compétences, les réseaux et la confiance des jeunes entrepreneurs.

L'analyse des données qualitatives repose sur une analyse thématique, permettant d'identifier des thèmes récurrents et d'extraire des motifs significatifs relatifs à l'efficacité et aux domaines d'amélioration des programmes. Les données quantitatives sont analysées à l'aide de statistiques descriptives et inférentielles, afin de quantifier l'impact des programmes sur des indicateurs tels que le taux de survie des entreprises, la croissance de l'emploi et l'amélioration des compétences entrepreneuriales.

Le choix des approches statistiques s'appuie sur la nécessité de fournir à la fois une vue d'ensemble et une analyse approfondie des effets des programmes d'appui. Les statistiques descriptives permettent de synthétiser les données recueillies et d'identifier les tendances et caractéristiques principales de l'échantillon, offrant ainsi un aperçu clair des résultats. Les statistiques inférentielles, quant à elles, sont utilisées pour tester la significativité des relations observées, permettant de généraliser les conclusions et de mieux cerner l'impact des programmes sur l'ensemble des participants. Cette combinaison assure des résultats à la fois détaillés et robustes, en phase avec les objectifs exploratoires et évaluatifs de l'étude.

Cette démarche analytique mixte enrichit ainsi la compréhension de l'impact des programmes d'appui, en offrant une perspective globale sur leurs contributions à l'inclusion économique des jeunes et au développement régional dans la région de Béni Mellal-Khénifra.

2.1 Sélection des Participants

La méthodologie adoptée pour la sélection de la population cible dans cette recherche est fondamentalement ancrée dans une approche qualitative, privilégiant la profondeur et la richesse des données recueillies à travers des entretiens semi-structurés. La stratégie d'échantillonnage non probabiliste est choisie pour sa flexibilité et sa capacité à cibler des individus qui ont une expérience directe et pertinente avec les programmes d'appui aux entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Cette approche permet d'explorer en détail les perceptions, les expériences vécues et les impacts ressentis par les jeunes entrepreneurs, offrant ainsi des insights précieux sur l'efficacité des programmes d'appui.

La diversité des profils des participants est une priorité absolue pour assurer que l'étude reflète une gamme étendue d'expériences et de perspectives. Cela inclut une représentation équilibrée en termes de secteur d'activité, permettant d'examiner l'impact des programmes d'appui dans différents contextes économiques, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, ou des services. La variété des secteurs d'activité permettra d'identifier des modèles de réussite et

des défis spécifiques à chaque domaine, enrichissant ainsi l'analyse des facteurs contribuant à l'efficacité des programmes d'appui.

En ce qui concerne la dimension de genre, il est crucial d'inclure une proportion représentative de femmes et d'hommes entrepreneurs pour aborder les questions d'équité et d'accès aux ressources et aux opportunités. Cette attention portée à la diversité de genre vise à révéler des dynamiques spécifiques liées au genre dans l'entrepreneuriat et l'impact des programmes d'appui, mettant en lumière les éventuelles disparités et les moyens de les surmonter.

La sélection des participants tiendra également compte du stade de développement de l'entreprise, depuis les idées de projet naissantes jusqu'aux entreprises établies. Cette diversité permettra d'évaluer l'impact des programmes à différents moments cruciaux du parcours entrepreneurial, offrant ainsi une perspective complète sur le cycle de vie d'une entreprise et les interventions les plus bénéfiques à chaque étape.

L'inclusion de responsables de programmes, de mentors, et d'experts en entrepreneuriat local en tant que participants enrichit davantage l'étude en fournissant une perspective holistique sur l'écosystème entrepreneurial de la région. Ces acteurs clés apportent une compréhension approfondie des objectifs, des stratégies et des défis des programmes d'appui, ainsi que des insights sur les meilleures pratiques et les domaines nécessitant des améliorations. Leur participation permet de trianguler les données recueillies auprès des entrepreneurs, renforçant ainsi la validité et la fiabilité des conclusions de l'étude.

En somme, cette stratégie d'échantillonnage non probabiliste, centrée sur la diversité et la richesse des perspectives, est essentielle pour dévoiler les multiples dimensions de l'impact des programmes d'appui aux porteurs d'idées de projets entrepreneuriaux dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Elle vise à fournir une compréhension nuancée et approfondie des facteurs contribuant à l'inclusion économique des jeunes, éclairant ainsi les voies vers des interventions plus ciblées et efficaces.

2.2 Outils de Collecte de Données

Entretiens Semi-directifs : Des entretiens semi-directifs seront menés avec les jeunes entrepreneurs et les autres acteurs clés pour explorer en profondeur leur expérience avec les programmes d'appui. Ces entretiens permettront de recueillir des témoignages directs sur les avantages perçus, les défis rencontrés et l'impact global sur leur parcours entrepreneurial.

Questionnaires : Un questionnaire sera distribué à un échantillon plus large de jeunes entrepreneurs pour quantifier l'efficacité des programmes d'appui en termes d'acquisition de

compétences, d'accès au financement, de création d'emplois, et d'autres indicateurs d'inclusion économique.

Analyse Documentaire : Une revue des documents officiels, des rapports de programmes et des études antérieures sur l'entrepreneuriat dans la région fournira un contexte et une base de données secondaires pour soutenir l'analyse.

3. Présentation de l'étude :

Les données collectées lors de notre étude vise à évaluer l'impact des programmes d'appui sur les entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Elles englobent des réponses de 50 entrepreneurs, représentés par diverses variables telles que le genre, la tranche d'âge, le niveau d'éducation, l'ancien statut professionnel avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, la connaissance et la participation aux programmes d'appui, ainsi que le type de programme suivi. Les indicateurs clés analysés incluent l'impact du programme sur le démarrage ou la modification des entreprises, la satisfaction vis-à-vis du soutien reçu par le programme, l'efficacité du programme à réduire les obstacles, la probabilité de participation future et de recommandation du programme, et l'impact perçu sur la rentabilité des projets, le sentiment d'inclusion économique, l'amélioration des compétences, et le développement du réseau des entrepreneurs (voir annexe 1).

4. Discussions des résultats :

D'après l'analyse de données effectuée, il existe une prédominance masculine parmi les bénéficiaires, avec une tendance des hommes à bénéficier plus du développement de réseau que les femmes. Les impacts des programmes sur la rentabilité des entreprises sont variés, avec une répartition presque égale entre amélioration, détérioration, et aucun changement. Ceci suggère une efficacité variable des programmes. Les femmes privilégient l'assistance financière et les conseils juridiques et administratifs, tandis que les hommes s'orientent davantage vers les ateliers éducatifs, indiquant des besoins et des stratégies différenciés. Une majorité des participants estime que les programmes ont contribué significativement à l'amélioration de leurs compétences, surtout ceux qui ont participé activement aux programmes. La participation aux programmes est fortement associée à un développement positif du réseau des entrepreneurs, suggérant un rôle important des programmes dans le réseautage.

Figure 1. Distribution par genre Vs développement du réseau des entrepreneurs.

Source : Auteur.

Le graphique ci-dessus illustre la distribution du genre et du développement du réseau des entrepreneurs parmi les participants à l'étude sur les programmes de soutien aux entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra. On observe que sur un total de 50 entrepreneurs, 31 sont masculins (62%) et 19 (38%) sont féminins. Concernant le développement de leur réseau, 26 (52%) entrepreneurs sur 50 ont affirmé avoir bénéficié d'une expansion de leur réseau à la suite des programmes d'appui. Les données montrent une légère prédominance des hommes dans le développement des réseaux (17 hommes sur 31 (54%) contre 9 femmes sur 19 (47%)). les hommes semblent tirer un peu plus profit des opportunités de réseautage offertes par les programmes comparativement aux femmes. Cela peut indiquer des différences dans l'accès aux ressources, les types de programmes suivis ou peut-être les secteurs d'activité qui pourraient être plus favorables au réseautage masculin.

Figure 2. Rentabilité des projets des entrepreneurs.

Source : Auteur.

Sur les 50 entrepreneurs interrogés, 19 (38%) rapportent qu'il n'y a eu aucun impact sur la rentabilité de leur projet suite à leur participation au programme. Cette portion indique que, pour un grand nombre de participants, les programmes n'ont pas modifié leur situation financière dans un sens positif ou négatif. D'autre part, 10 entrepreneurs (20%) ont perçu une forte amélioration de la rentabilité de leurs projets, ce qui souligne le potentiel de ces programmes à générer des gains significatifs. Cependant, un nombre presque équivalent (9 entrepreneurs) (18%) a ressenti une forte détérioration. La présence de retours négatifs substantiels (15 sur 50)(30%) indique également le besoin de réévaluation des approches actuelles, pour identifier et rectifier les aspects des programmes qui pourraient être inadéquats ou contreproductifs.

Figure 3. « Genre : Féminin » Vs « Type de programme »

Source : Auteur.

Chez les 19 entrepreneuses féminines (38%), il y a une répartition plus équilibrée des préférences de programme. L'Assistance financière et les Conseils juridiques et administratifs sont les plus populaires, avec chacun 5 participantes (20% au total), suggérant une forte demande pour le soutien structurel et financier ainsi que pour l'expertise en gestion. Les Événements de réseautage et les Ateliers éducatifs suivent avec respectivement 4 et 3 participantes (14%), et les Services d'incubation d'entreprises attirant le moins de femmes, avec seulement 2 inscrites(4%). Cela pourrait révéler une orientation plus stratégique et ciblée de la part des femmes entrepreneurs pour des ressources qui augmentent directement leur capacité à gérer et à financer leurs entreprises.

Figure 4. « Genre : Masculin » Vs « Type de programme »

Source : Auteur.

Pour les 31 (62% des participants) entrepreneurs masculins, le type de programme le plus fréquenté est les Ateliers éducatifs, avec 12 participants (38%), reflétant peut-être une préférence ou une nécessité pour le développement de compétences pratiques et immédiatement applicables. Les autres programmes, y compris les Services d'incubation d'entreprises, les Événements de réseautage, l'Assistance financière, et d'autres variétés comme les Conseils juridiques et administratifs, sont relativement moins populaires, chacun attirant 4 ou 3 participants masculins(22%) . Cette distribution pourrait indiquer une diversité des besoins ou des intérêts qui varient moins chez les hommes dans cet échantillon.

Figure 5. Participation aux programmes Vs « Amélioration des compétences des entrepreneurs »

Source : Auteur.

Parmi les participants, la majorité, soit 13/31 entrepreneurs (41%), se sont déclarés "Tout à fait d'accord" avec l'affirmation que les programmes ont nettement amélioré leurs compétences.

Cette réponse positive indique que ces programmes ont été perçus comme très bénéfiques par une bonne part des participants, en contribuant significativement à leur développement professionnel. En revanche, 8/31 entrepreneurs (25%) ont exprimé une opinion opposée, se disant "Tout à fait en désaccord", ce qui suggère que pour un segment non négligeable, les programmes n'ont pas répondu à leurs attentes en termes de renforcement des compétences.

Figure 6. Développement du réseau des entrepreneurs Vs « Participation aux programmes ».

Source : Auteur.

33 entrepreneurs (66%) ont participé aux programmes tandis que 17 (34%) ont choisi de ne pas y participer. Cette différence substantielle indique une forte inclinaison vers la participation, suggérant peut-être une perception générale positive des avantages potentiels offerts par ces initiatives.

Par ailleurs l'analyse de données a révélé que l'impact des programmes d'appui a des effets sur la rentabilité des projets :

Fortement amélioré : La rentabilité des projets de 10 entrepreneurs (20%) a été "fortement améliorée", avec une distribution égale (5 participants pour chaque) entre ceux qui ont participé aux programmes et ceux qui n'ont pas participé. Cela pourrait indiquer que, pour un impact significatif, d'autres facteurs externes au programme peuvent jouer un rôle critique.

Fortement détérioré : Pour les projets "fortement détériorés", 6 étaient des participants aux programmes (12%) contre 3 non-participants (6%), suggérant que la participation pourrait aussi comporter des risques ou des associations avec des stratégies entrepreneuriales moins prudentes.

Légèrement amélioré : L'impact "légèrement amélioré" a été noté pour 6 entrepreneurs (12%), avec une portion de 4 (8%) ayant participé aux programmes. Cela renforce l'idée que les programmes pourraient légèrement favoriser la rentabilité.

Légèrement détérioré : la majorité de ceux dont les projets ont été "légèrement détériorés" (4 sur 6) n'ont pas participé aux programmes, ce qui peut indiquer que l'absence de support formel peut laisser certains entrepreneurs vulnérables à des échecs mineurs.

Aucun impact : La majorité des entrepreneurs (16 sur 19)(84%) dont les projets n'ont subi "aucun impact" avaient participé aux programmes, illustrant peut-être que pour certains, ces initiatives n'apportent ni gain ni perte notable, ou que ces programmes stabilisent les conditions existantes sans propulser la croissance.

Également, l'analyse des données sur l'amélioration des compétences des entrepreneurs en fonction de leur participation aux programmes d'appui a révélé ce qui suit :

Tableau 2. Amélioration des compétences Vs Participation aux programmes

Amélioration des compétences entrepreneurs	Participation aux programmes : Oui	Participation aux programmes : Non	Total général
Tout à fait d'accord	13	4	17
D'accord	4	5	9
Neutre	4	4	8
En désaccord	4	3	7
Tout à fait en désaccord	8	1	9
Total général	33	17	50

Source : Auteur.

Parmi les entrepreneurs qui ont ressenti une amélioration significative de leurs compétences, 13 sur 17 (76%) étaient des participants aux programmes. Cela indique que les programmes sont bien perçus en termes d'apport de compétences critiques nécessaires à l'entreprise moderne. Toutefois, 4 entrepreneurs n'ayant pas participé aux programmes ont également ressenti une amélioration significative, pointant vers d'autres sources potentielles de développement professionnel comme l'auto-apprentissage ou des réseaux non formels.

Figure 7. Sentiment d'inclusion économique Vs « Participation aux programmes ».

Source : Auteur.

La majorité des répondants expriment un désaccord (30%) quant à leur sentiment d'inclusion économique, ce qui peut indiquer des lacunes dans les programmes actuels concernant l'intégration économique des entrepreneurs ou des problèmes plus larges dans l'environnement économique régional.

Cependant, une proportion significative (20%) des entrepreneurs est "tout à fait d'accord" sur le fait que les programmes ont amélioré leur sentiment d'inclusion économique, suggérant que pour certains, les interventions sont perçues comme bénéfiques et augmentant leur intégration dans l'écosystème économique local.

Près d'un cinquième (18%) des participants indiquent être "tout à fait en désaccord", soulignant un fort sentiment de marginalisation malgré la participation aux programmes.

Près d'un cinquième (18%) des participants indiquent être "tout à fait en désaccord", soulignant un fort sentiment de marginalisation malgré la participation aux programmes.

L'ensemble de ces analyses soulignent l'importance de comprendre les dynamiques de genre, les besoins spécifiques des entrepreneurs, et l'impact variable des programmes de soutien. Elles mettent en évidence la nécessité d'approches ciblées et personnalisées pour renforcer l'efficacité des programmes de soutien aux entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra. En prenant en considération ces aspects, les programmes peuvent mieux servir leurs objectifs d'amélioration de la rentabilité, de développement des compétences, et d'expansion des réseaux pour tous les entrepreneurs, indépendamment de leur genre.

A la suite des analyses effectuées, la première hypothèse est validée, la deuxième est partiellement validée, la troisième et la quatrième hypothèses sont rejetées.

Hypothèse 1: Amélioration des compétences des entrepreneurs

- Une majorité des participants (66%) a affirmé que les programmes avaient amélioré leurs compétences, avec 26% des participants "tout à fait d'accord" parmi ceux qui ont participé aux programmes.
- Cette hypothèse est largement validée. La majorité des réponses indique que les programmes contribuent effectivement à l'amélioration des compétences, ce qui est une indication forte de leur efficacité à cet égard.

Hypothèse 2: Développement du réseau des entrepreneurs

- 26 entrepreneurs sur 50 (52%) ont indiqué que leur réseau s'était développé grâce aux programmes. Les hommes semblent bénéficier légèrement plus de cet aspect que les femmes.
- Cette hypothèse est partiellement validée. Bien que plus de la moitié des participants rapportent un développement de leur réseau, la distribution inégale entre les genres suggère que les programmes pourraient être optimisés pour être plus inclusifs et bénéfiques de manière équilibrée.

Hypothèse 3: Sentiment d'inclusion économique

- Les opinions sont partagées concernant l'inclusion économique, avec 10 entrepreneurs (20%) "tout à fait d'accord" que les programmes ont amélioré leur sentiment d'inclusion, tandis que 9 (18%) étaient "tout à fait en désaccord".
- Cette hypothèse n'est pas clairement validée. Les données montrent que pour une proportion significative des entrepreneurs, les programmes n'ont pas amélioré leur sentiment d'inclusion économique, ce qui peut signaler des lacunes dans la conception ou l'implémentation des programmes.

Hypothèse 4: Rentabilité des projets des entrepreneurs

- Les impacts sur la rentabilité sont variés, avec 10 entrepreneurs(20%) rapportant une amélioration forte, mais également 9 (18%) rapportant une détérioration forte.
- Cette hypothèse est non validée. Le fait que les programmes aient à la fois fortement amélioré et fortement détérioré la rentabilité de nombreux projets indique une variabilité importante dans les impacts, suggérant l'existence de facteurs modérateurs non contrôlés qui influencent les résultats.

En sommes, les résultats de cette étude apportent des éclairages importants sur les impacts des programmes d'appui aux entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Si les

programmes semblent efficaces pour améliorer les compétences des entrepreneurs et, dans une moindre mesure, pour développer leurs réseaux, ils présentent une variabilité significative en termes de rentabilité et d'inclusion économique. Ces constatations soulignent la nécessité de réviser et d'adapter les programmes pour maximiser leurs bénéfices et minimiser les impacts négatifs. En particulier, une attention accrue doit être portée sur l'équilibrage des bénéfices entre les genres et sur l'amélioration de l'inclusion économique pour tous les participants. Cette étude recommande une approche plus personnalisée et ciblée, qui pourrait inclure un meilleur alignement des ressources du programme avec les besoins spécifiques des entrepreneurs, pour vraiment capitaliser sur leur potentiel de renforcement de l'économie locale.

Eu égard à tout ce qui précède, nous recommandons, ce qui suit :

Équilibrer la Distribution de Genre : Il est crucial d'adresser la sous-représentation des femmes et d'optimiser l'accès et les bénéfices des programmes pour elles.

Évaluer et Ajuster les Programmes : Conduire des analyses d'impact spécifiques pour affiner les éléments les plus bénéfiques et identifier ceux nécessitant des améliorations.

Personnaliser les Offres : Adapter les programmes aux besoins diversifiés des entrepreneurs pour maximiser l'impact positif tout en réduisant les risques de résultats négatifs.

Suivi à Long Terme : Implémenter des mécanismes de suivi post-programme pour évaluer l'impact durable sur les entrepreneurs et ajuster les programmes en conséquence.

Conclusion générale :

L'étude présentée s'articule autour de l'évaluation des programmes d'appui aux entrepreneurs dans la région de Béni Mellal-Khénifra, mettant en lumière leur potentiel et leurs limites dans le cadre de la promotion de l'inclusion économique et du développement économique local. Cette recherche a permis de dégager plusieurs constats significatifs et d'offrir des recommandations pertinentes pour l'optimisation future de ces initiatives.

Il s'est avéré que :

- Les programmes d'appui semblent avoir un impact positif notable sur les compétences des entrepreneurs, avec une majorité de participants reconnaissant une amélioration significative. Cela confirme l'efficacité des modules de formation et du mentorat proposés.
- Le développement du réseau des entrepreneurs, bien que positif, montre une distribution inégale entre les genres, suggérant une nécessité d'ajustements pour favoriser une équité accrue.
- Inclusion Économique : Les résultats concernant l'inclusion économique sont mitigés, indiquant que les programmes ne répondent pas uniformément aux attentes des entrepreneurs en termes d'intégration économique. Cette variabilité souligne l'importance de revisiter les stratégies d'engagement et de soutien.
- Rentabilité des Projets : L'impact sur la rentabilité des projets est varié, avec autant de témoignages de détérioration que d'amélioration. Ceci révèle une hétérogénéité dans l'efficacité des programmes, nécessitant une analyse plus profonde pour isoler les facteurs contributifs et modérateurs.

Nous recommandons de prioriser l'égalité des sexes dans l'accès aux ressources et aux opportunités offertes par les programmes pour garantir une distribution équitable des bénéfices ainsi que de mettre en place des mécanismes réguliers d'évaluation des impacts pour identifier les réussites et les axes d'amélioration. Rajoutons à cela la nécessité d'implémenter un suivi longitudinal des entrepreneurs bénéficiaires pour évaluer les impacts durables des programmes et ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.

En guise de conclusion, les programmes d'appui à l'entrepreneuriat dans la région de Béni Mellal-Khénifra jouent un rôle crucial dans la dynamisation économique et l'inclusion sociale. Toutefois, les disparités observées et la variabilité des impacts soulignent la nécessité d'une révision stratégique pour maximiser leur efficacité. En adoptant une approche plus ciblée et en continuant de développer des mécanismes de soutien adaptés, ces programmes peuvent

potentiellement transformer le paysage entrepreneurial de la région et contribuer de manière significative au développement durable. Cette étude ouvre la voie à des recherches futures pour explorer en profondeur les dimensions sous-jacentes de ces impacts et pour affiner davantage les modèles d'intervention en faveur d'une prospérité partagée.

Références bibliographiques :

- Acs, Z. J., Desai, S., & Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, economic development and institutions. *Small Business Economics*, 31(3), 219-234.
- Acs, Z. J., Szerb, L., & Autio, E. (2014). *Global Entrepreneurship and Development Index 2014*. Springer.
- Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both? *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(1), 1-22.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Dees, J. G. (1998). *The meaning of social entrepreneurship*. Stanford University.
- Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2023). *Les indicateurs sociaux du Maroc en 2019*.
- Ministère de l'Intérieur. (2017). *Rapport sur le développement régional de Béni Mellal-Khénifra*.
- Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2010). Entrepreneurial intentions among students: Towards a re-focused research agenda. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 17(4), 537-551.
- OECD. (2019). *OECD Economic Surveys: Morocco 2019*. OECD Publishing.
- Stephan, U., & Uhlaner, L. M. (2010). Performance-based vs socially supportive culture: A cross-national study of descriptive norms and entrepreneurship. *Journal of International Business Studies*, 41(8), 1347-1364.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.
- Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience. *Journal of Social Business*, 1(1), 17-33.
- Hoang, H., & Antoncic, B. (2003). Network-based research in entrepreneurship: A critical review. *Journal of Business Venturing*, 18(2), 165-187.
- Kraus, S., Filser, M., O'Dwyer, M., & Shaw, E. (2014). Social entrepreneurship: An exploratory citation analysis. *Review of Managerial Science*, 8(2), 275-292.
- Lundström, A., & Stevenson, L. A. (2005). *Entrepreneurship policy: Theory and practice*. New York: Springer.

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1),